

К.И.ХАЗРАТҚУЛОВ

**Чирчиқ Давлат Педагогика Университети “Ўзбекистон тарихи”
кафедраси таянч докторанти (Ўзбекистон)**

МАЪРИФАТПАРВАРЛАРНИНГ ХАЙРИЯ ЖАМИЯТЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Аннотация. Мақолада XIX аср охири XX аср бошларида фаолият олиб борган бухоролик маърифатпарварларнинг хайрия жамиятлари, уларнинг фаолияти ҳақида фикр юритилади. Бу хайрия жамиятлари ўзларининг чуқур ўйланган ва ишлаб чиқилган дастурий ҳужжатларига эга эмас эдилар. Уларнинг раҳбарлари кўпинча керакли тажрибалари йўқ эди. Маърифатпарварлар эса бу бўшлиқни қўшни давлатлар билан алоқалар мавжудлиги билан тўлдирмочи бўлишди. Айнан шу жаҳид хайрия жамиятлари ёшларни хорижий давлатларга ўқишга жўнатиш ташаббуси билан чиқдилар.

Калит сўзлар: маърифатпарварлар, хайрия жамиятлари, янги усул мактаби, жаҳидчилик, матбуот.

Аннотация. В статье размышляются о благотворительных обществах бухарских просветителей, действовавших в конце XIX - начале XX века, и их деятельности. Эти филантропические общества не имели глубоко укоренившихся и разработанных программных документов. Их руководителям часто не хватало необходимого опыта. Люди просвещения хотели восполнить этот пробел существованием связей с миром. Именно эти новые благотворительные общества выступили с инициативой отправлять молодых людей на обучение в зарубежные страны.

Ключевые слова: просветители, благотворительные общества, новометодная школа, модернизм, пресса.

Abstract. The article reflects on the philanthropic societies of Bukhara enlighteners that operated in the late 19th - early 20th century and their activities. These philanthropic societies lacked deeply rooted and developed programme documents. Their leaders often lacked the necessary experience. The men of the Enlightenment wanted to fill this gap with the existence of connections to the world. It was these new philanthropic societies that took the initiative to send young people to study in foreign countries.

Key words: educators, charitable societies, New Methodist school, modernism, press.

XIX аср охириларга келиб Бухоро амирлигида вужудга келган маърифатпарварлик ҳаракати ўз олдига асосий мақсадлардан бири қилиб Бухорони озод ва фаровон давлатга айлантиришни қўйган эди. Бунинг учун бу давлатга малакали мутахасислар, билимдон маҳаллий кадрлар зарур эди. Бухоро амирлигида, жумладан Россия империясининг колониясига айлантирилган

Туркистон ўлкасида ҳам дунёвий фанларни ўргатадиган мактаблар йўқлиги сабабли маърифатпарварлар болаларни чет давлатларда ўқитиш ҳаракатига тушдилар. Аммо бу ҳаракатга монелик қилувчи бир сабаб бор эди – ёшларни хорижда ўқитиш учун маблағ керак бўлар эди. Хива хони ҳам, Бухоро амири, Туркистондаги рус маъмурлари ҳам бу мақсадлар учун маблағ ажратмас эди.

1909 йилнинг охирида Туркиянинг Константинополь шаҳрида “Омма орасида маърифат тарқатувчи Бухоро хайрия жамияти” ташкил топди. Бу жамиятнинг асосий ташаббускорлари Бухородан ва Туркистон ўлкасидан Туркияга келган талабалар эдилар. Жамият ўз уставига кўра омма орасида маърифат тарқатиш билан шуғилланади, ундан бошқа ҳеч қандай талабларни назарда тутмайди. Бу жамият Бухоро ва Туркистон ўлкаси шаҳар ва қишлоқларидан иқтидорли талабаларни тўплаб уларни Туркия мактабларида ўқитиш билан шуғилланади. Жамиятнинг Бухоро ва Туркистон ўлкасида ўз вакиллари бўлиб, улар жамиятнинг Бухоро ва Туркистон ўлкасидаги аъзолари билан мазкур вакиллар орқали алоқа қилиб турган. Жамиятга аъзо бўлиш учун бир йилда 120 пиастр (куруш) аъзолик бадали тўлаш лозим бўлган. Жамиятнинг ҳар 30 аъзоси бир йил мобайнида битта ўқувчини Туркияга жўнатиш ҳуқуқига эга бўлган. Ўқувчи 10 ёшдан 15 ёшгага бўлиши, камбағал оиласидан бўлиши шарт бўлган. Ўқувчининг ота-онаси йўл харажатларини бўйнига олса, ўқувчи уч йилда бир марта ўз уйига келиб-кетиши мумкин бўлган. Ўқувчининг чет элга чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатларини расмийлаштиришни жамият ўз бўйнига олган.

Жамиятнинг Бухоро амирлигидаги вакили Ҳамид Хўжа Ҳамдий бўлган. Ҳамид Хўжа Ҳамдий шоир, С. Айнийнинг замондоши, ўша пайтда Бухорода ташкил қилинган “Тарбият ул-атфол” (“Болалар тарбияси”) махфий жамиятининг аъзоси бўлган. У Туркияда нашр қилинган “Омма орасида маърифат тарқатиш Бухоро хайрия жамияти” нинг уставини олиб, бухороликларни бу жамиятга аъзо бўлишни тарғиб қилади. Аммо аъзолик бадалининг катталиги бухороликларнинг бу жамиятга аъзо бўлишига монелик қилган. Архив ҳужжатларининг маълумот беришича Ҳамид Хўжа Ҳамдийнинг ишлари Бухорода юришмаган, сўнгра у Хивага йўл олган(1).

1912 йил Туркияда таълим олиб қайтган бир гуруҳ бухоролик ёшлар хайрия жамияти ташкил қилиш мақсадида Насрулла Қушбегига мурожаат қилишади. Амир қушбегисининг бундай жамият ташкил қилишга эътирози бўлмаганлигини Россия Императорлигининг Бухородаги Сиёсий Агентлиги архивидаги ҳужжатлар ҳам тасдиқлайди(2). Аммо Қушбеги жамиятни ташкил қилишдан аввал Сиёсий Агентликка мурожаат қилиб, Агентлик фикрини билиш кераклигини таъкидлайди. Амир девонига мазкур масала бўйича бухоролик маърифатпарвар ва табиб Мирзо Сирожиддин Ҳаким Бухорий (3) бошлиқ бир гуруҳ маърифатпарварлар борган эдилар. Мирзо Сирожиддин Ҳаким бу масала бўйича Сиёсий Агентликнинг титулярный советниги Шульгага учрашади. Сиёсий Агентлик хайрия жамияти ҳақида маслаҳат сўраб Россия Императорлиги Ташқи Ишлар Вазирлигига хат орқали мурожаат қилади. Ташқи Ишлар Вазирлиги бу масалани Туркистон генерал-губернаторлигига ҳавола қилади.

Аммо Тошкентдан рад жавоби олинади. Бухорода “Омма орасида маърифат тарқатиш Бухоро хайрия жамияти” катта муваффақиятга эришмаган бўлса ҳам, мазкур жамият таъсири остида кейинчалик Эски Бухорода “Баракат” ўртоқлик жамияти ташкил топади.

Бу билан маърифатпарварлар хайрия жамияти тузиш фикридан воз кечмайдилар. Ва ниҳоят кўп уринишлардан кейин 1914 йилга келиб амирликда “Бухоро хайрия жамияти” ташкил топади(4). Архив ҳужжатларининг маълумот беришича маърифатпарварлар ташкил қилган хайрия жамияти бутунлай европача усулда ташкил қилинган. Мазкур “Бухоро хайрия жамияти” ўзининг устави ва программасига эга бўлиб, жамиятнинг ҳар бир аъзоси аъзолик бадали тўлаб турган. Жамиятнинг устави бўйича 11 кишидан бошқарув ҳайъати бўлиб, улар раис, раис ўринбосари, котиб, хазиначи, иш бошқарувчи ва 6 кишидан иборат ҳайъат аъзосидан иборат бўлган. Ҳайъат аъзоларининг ҳар бири у ёки бу масалада ўз фикрларини айтиш ва тўлиқ овоз бериш ҳуқуқига эга бўлишган. Жамият раиси сайлаб қўйилган. Бошқарув ҳайъати бир марта у ёки бу юзасидан йиғилиб мажлис ўтқазилган. Бир йилда ёки олти ойда жамиятнинг умумий мажлиси ўтқазилиб, бошқарув ҳайъати жамият аъзолари олдида ҳисобот беришган.

Жамиятнинг уч хил аъзолари бўлиб, улар олий аъзолар, ҳақиқий аъзолар, оддий аъзолар деб аталган. Жамиятнинг олий аъзолари бир йил давомида 100 сўмдан кам бўлмаган миқдорда аъзолик бадали тўлаб туришган. Жамиятнинг ҳақиқий аъзолари томонидан бир йилда 50 сўмдан кам бўлмаган миқдорда, оддий аъзолар эса бир йилда 5 сўмдан кам бўлмаган миқдорда аъзолик бадали тўлашган. Жамиятнинг иқтисодий аҳволи оғирроқ бўлган қисмига аъзолик бадали тўлашда имтиёз берилган бўлиб, бу имтиёз аъзолик бадалини бир йилда иккига бўлиб тўлаш имконияти бўлган. Аъзолик бадалини ўз вақтида тўламаган аъзоларга маълум муддат белгиланади. Агар у аъзо белгиланган муддатда ҳам аъзолик бадалини тўламаса, у жамият аъзолигидан чиқарилади (5).

Жамиятнинг умумий мажлисида раис йиғилиш давомида ўз мансабидан туширилади ва мажлисни олиб бориш учун муваққат раис, котиб ва беш кишидан иборат ҳайъат аъзолари сайланади. Умумий мажлисда бошқарув ҳайъатидан ташқари 5 кишидан иборат тафтиш ҳайъати (комиссияси) ҳам сайланган. Тафтиш ҳайъатининг аъзолари ўзларини маърифатли, маориф ишларида кўрсатган, илмли, ўз ишларига садоқатли, жамият аъзоларининг ишончини қозонган кишилар бўлиши шарт бўлган. Тафтиш ҳайъати тўрт ойда бир марта бошқарув ҳайъатининг ишларини ва ҳисоботини текширади. Агар тафтиш ҳайъати бошқарув ҳайъатининг ишларида хатолар топса, бу хато ва камчиликларни умумий мажлис чақириб жамият аъзоларига маълум қилган. Бошқарув ҳайъатининг хатоларини исботлаш учун жиддий ҳужжатлар бўлиши шарт бўлган. Агар бошқарув ҳайъатининг хатолари исботланса, ҳайъат аъзоларининг жавобгарлигига қараб вазифасидан озод қилинган. Устав бўйича бошқарув ҳайъатининг аъзолари бир йил муддатга сайланган. Агар бошқарув ҳайъати яхши иш олиб бориб, умумий мажлисда жамият аъзоларининг учдан икки

қисми бошқарув ҳайъатининг иккинчи муддатга сайланишига овоз берса, бошқарув ҳайъати иккинчи муддат ҳам ишлаши мумкин бўлган.

Агар биз маърифатпарварлар тузган мазкур жамиятнинг таркиби ва иш олиб бориш услубига эътибор берсак, унинг замонавий жамиятлардан қолишмаслигига тан берамиз. Маърифатпарварларнинг мазкур жамияти ўз олдиларига мақсад қилиб маорифда ислоҳатга йўл очишни қўйганлигининг гувоҳи бўламиз. Чунки бу жамият оддий хайрия жамиятлари каби хайрия ишлари билангина шуғулланиб қолмай, ўз олдиларига бошқа вазифаларни ҳам қўядилар. Бу нарсани Сиёсий агентликнинг Россия Ташқи Ишлар Вазирлигига йўллаган махфий мактуби ҳам тасиқлайди: “Мазкур жамият ташаббускорлари ўз олдиларига фақат хайрия ишлари шуғулланишни эмас, балки ўз программаларига бузулиб бораётган мадрасаларни тиклаш, бу мадрасаларда таълим олаётган мусулмон талабаларга кенг ёрдам беришни ташкил қилиш, ислом илмини тарқатиш учун китоблар нашр қилиш, янги усул мактабларини ташкил қилиш, шифохоналар қуриш ва бошқа ишларни киритиб оддий хайрия жамиятларидан ўзиб кетдилар”(6). Бу хайрия жамиятларининг келтирган манфаатини ҳисобга оладиган бўлсак, бу манфаатлар шубҳасиз тарих саҳифаларида ўчмас из қолдирди.

Юқорида муаллиф Бухоро амирлигида, Туркияда ташкил қилинган хайрия жамиятлари ҳақида фикр юритган. Бундай хайрия жамиятлари Россия империясининг колонияси бўлган Туркистон ўлкасида ҳам ташкил топган. Бу ташкил қилинган жамият 1907 йили Туркистон ўлкасининг Пероалесандрок (ҳозирги Тўрткўл ноҳияси) да “Жамияти хайрия” ташкил қилиниб, йиғилган маблағга ҳатто янги усул мактабини ҳам очишди (7). 1909 йил баҳорида маърифатпарвар Мунаввар қори Абдурашидхонов бошчилигида Тошкент шаҳрида “Кўмак” хайрия жамияти очилди. 1914 йилга келиб янги усул мактаблари ўқитувчилари “Имдодия” (Мадад) хайрия жамиятини ташкил қилишди.

Бухорода, Туркистон ўлкасида буларга ўхшаган кўплаб хайрия жамиятлари ташкил топган. Мазкур жамиятларнинг мақсади битта-халқ оммасини саводли қилиш, шу орқали мамлакатни озод ва обод қилиш эди.

Фойдаланилган адабиётлар ва изоҳлар:

1. Ўзбекистон Миллий архиви. И-2 фонд, 2- рўйхат, 1008 иш.
2. Ўзбекистон Миллий архиви. И-3 фонд, 1- рўйхат, 88 иш.
3. Мирзо Сирожиддин Ҳаким, “Туфаҳои аҳли Бухоро”, Душанбе, “Адиб”, 1992с.
4. Ўзбекистон Миллий архиви. И-3 фонд, 2 рўйхат, 1009 иш.
5. Ўзбекистон Миллий архиви. И- фонд, 2 рўйхат, 1009 иш.
6. Ўзбекистон Миллий архиви. И-3 фонд, 1 рўйхат, 365иш, 1варак.
7. Н.Гаффаров. “Деятельность благотворительных обществ среднеазиатских джаидов в сфере народного образования”. Душанбе, Адиб, 2011с.